

LA CONTRIBUTION DES NOUVELLES DE LA CLASSE DANS L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES EN LECTURE-ÉCRITURE

P. Margueritte Marie SAWADOGO
margueritesawadogo2@gmail.com

Awa 2e jumelle SAWADOGO
awatiend@gmail.com

Université Joseph KI-ZERBO, BURKINA FASO

RESUME

L'enfant n'apprend pas s'il ne maîtrise pas la lecture. Il ne s'épanouit pas s'il ne sait pas lire. L'apprentissage d'une langue commence nécessairement par l'acquisition de la langue orale qui fournit à l'apprenant des outils linguistiques indispensables à la communication. Ainsi, l'homme a plusieurs fois besoin de communiquer et de s'exprimer avec ses pairs. Pour ce faire l'école élémentaire a pour rôle de doter les apprenants de compétences linguistiques pour communiquer avec ses pairs et dans la vie. Mais forcer est de constater que de nos jours, les élèves sont de plus en plus faibles dans ces disciplines dites fondamentales et les résultats des évaluations scolaires et même des examens de fin de cycles sont illustratifs. Pour donner la chance aux apprenants de relever la pente, plusieurs activités sont proposées par les acteurs et au nombre desquelles nous avons privilégié « les nouvelles de la classe ». Activité d'expression orale et écrite, elle donne l'occasion à l'apprenant d'apprendre à exprimer ses pensées, ses opinions sur des sujets courant de la vie. Aussi, préparent-elles l'enfant à entrer dans la lecture et l'écriture sans peur. Cette activité mise en œuvre se pratique aussi bien au niveau les classes classiques que dans l'enseignement bilingue. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la sociodidactique et de la théorie de la motivation. L'objectif poursuivi est de montrer la part contributive des nouvelles de la classe à l'acquisition des compétences des élèves en lecture-écriture. Il ressort des résultats de l'enquête que 95% des enquêtés affirment que les nouvelles de la classe sont un véritable moyen d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, car, elle donne l'opportunité aux apprenants d'apprendre à parler et à écrire et d'apprendre à construire des phrases.

Mots clés : nouvelles de la classe, lecture, écriture, l'enseignement bilingue

ABSTRACT

The child does not learn if he or she does not master reading. He does not flourish if he cannot read. Learning a language necessarily begins with the acquisition of the oral language, which provides the learner with the linguistic tools essential for communication. Thus, man needs to communicate and express himself with his peers several times. To do this, the role of the elementary school is to equip learners with language skills to communicate with peers and in life. But it is necessary to note that nowadays, students are weaker and weaker in these so-called fundamental disciplines and the results of school evaluations and even end-of-cycle exams are illustrative. To give learners the chance to get back on track, several activities are proposed by the actors, among which we have given priority to "the news of the class." An oral and written expression activity, it gives the learner the opportunity to learners to learn to speak and write and to learn to construct sentences.

Keywords: classroom news, reading, writing, bilingual education

INTRODUCTION

Une meilleure compréhension des difficultés des apprenants permet l'élaboration des perspectives en vue de la prise en charge efficiente de celles-ci pour une amélioration des rendements scolaires. C'est dans cette dynamique que cette étude s'est intéressée à la résolution des difficultés en lecture et écriture qui se présentent aujourd'hui comme un défi majeur pour le monde éducatif. Que ce soit dans les écoles bilingues ou classiques, ces difficultés demeurent en témoignent les différentes évaluations des acquis scolaires de 2014, 2018. D'autres études faites par M. Sawadogo (2020) et A. Sawadogo (2020) ont également démontré que les élèves des écoles bilingues ont des difficultés en lecture et en écriture et cela joue sur l'apprentissage des autres disciplines. Cette situation se constate également au niveau des écoles classiques. Les analyses sur les causes éventuelles de ces difficultés avaient été et sont toujours de plusieurs natures. Elles sont soit liées à la langue d'enseignement, à l'environnement, à l'insuffisance ou l'indisponibilité de manuels et matériels didactiques, à la nature des élèves ou aux méthodes pédagogiques et pratiques de classes utilisées dans les écoles primaires. Pour pallier la difficulté liée à l'acquisition des compétences en lecture et en écriture, qui entrave la réussite des élèves dans toutes les autres disciplines, le projet ELAN a mis en œuvre plusieurs activités pour stimuler et accompagner les écoles bilingues. De ces activités, celles qui nous intéressent sont « les nouvelles de la classe ». Une activité qui incite l'élève à s'exprimer, et à faire des propositions de phrases qui porteront son nom et prénom et qui peuvent être utilisées pour la lecture et l'écriture. L'objectif de cette étude est de montrer comment les nouvelles de la classe peuvent contribuer à une meilleure acquisition des compétences en lecture et en écriture en identifiant des stratégies pour une utilisation efficiente de cette activité. Elle s'inscrit dans le cadre de la sociodidactique et de la théorie de la motivation, nous émettons l'hypothèse que les difficultés en lecture et écriture sont minimisées si les nouvelles de la classe sont menées convenablement.

1. Problématique

L'enquête sur l'évaluation des acquis scolaires (E. A. S.) de 2018 a révélé que les élèves, dans leur ensemble et dans toutes les disciplines évaluées (français, mathématiques et sciences), ont obtenu des résultats moyens qui tournent autour de 50 sur 100. Cette enquête a révélé que plus de 50% de ces élèves éprouvent encore des difficultés en lecture et en production d'écrites. En lecture particulièrement, certains élèves des classes de fin de cycle primaire n'arrivent pas encore à décoder, déchiffrer ou lire certains mots contenant plus de trois syllabes. De même dans les productions écrites comme l'expression écrite, la rédaction..., les messages et contenus des écrits produits par ces élèves sont souvent incompréhensibles, manquent de cohérence et de clarté. Ce qui présente un problème de faible qualité des résultats, comme le disait Jean Jaurès (1888), la lecture est la clé de tout. Ce qui signifie que l'enfant ne peut rien s'il ne sait

pas lire et écrire. Il faut également retenir que développer des compétences en lecture dès le jeune âge est capital, non seulement pour la réussite scolaire, mais aussi pour réussir dans tous les domaines de la vie. Plusieurs raisons évoquées justifient les difficultés des élèves. L'une des raisons citées plus haut fait cas de la langue d'enseignement. Parlant de langue d'enseignement, Chatry-Komarek cité par Sawadogo (2015, p.14) soutient que la plus grande raison pouvant expliquer les échecs scolaires en Afrique est la langue d'enseignement. Selon toujours l'auteur, l'école africaine devrait être bilingue pour stimuler et faciliter l'apprentissage qui devrait se faire dans la langue maternelle de l'enfant durant les premières années de sa scolarisation. Pour pallier ces difficultés qui entravent la réussite des apprenants, plusieurs pistes ont été explorées. Celle qui a retenu notre attention est l'activité proposée par l'IFEFF/OIF à travers le projet « Ecole et langues nationales en Afrique, ELAN ». Il s'agit « des nouvelles de la classe ». Cette activité a pour but de permettre une bonne acquisition des compétences langagières, en lecture et en écriture par les apprenants. En effet, les difficultés métalinguistiques et didactiques rencontrées par les enseignants et les élèves résident dans l'appréhension de la langue d'enseignement (L2).

1.1. Clarification conceptuelle

Nous entendons par nouvelles de la classe¹, des activités qui permettent d'exploiter la puissance de l'écrit pour aider les élèves à pratiquer la lecture. Un enseignant qui fait recours à cette technique aide les élèves à produire un court texte qu'ils utilisent pour pratiquer la lecture (le décodage, la fluidité et la compréhension). Cette technique facilite aussi bien la lecture et individuelle et collective et cultive le goût de l'écrit. Pour ce qui est de la lecture, Klein (2010) la conçoit comme une activité psychosensorielle qui vise à donner un sens à des signes graphiques recueillis par la vision et qui implique à la fois des traitements perceptifs et cognitifs. Nous souscrivons à cette définition qui pour nous est plus succincte et précise. Dans la pratique, c'est déchiffrer et comprendre un texte. Concernant l'écriture, étymologiquement elle vient du latin *scribere* qui veut exprimer les sons de la parole ou de la pensée par des signes graphiques convenus. L'écriture peut se définir comme la manière de tracer des signes conventionnels appelés lettres (graphie) et aussi la capacité de rédiger un texte, de produire de l'expression écrite. Parlant de l'éducation bilingue, elle désigne l'utilisation de deux langues comme supports d'enseignement. Une telle définition met l'accent sur l'utilisation de deux langues comme moyens ou instruments de l'apprentissage et de l'enseignement, même si l'élève acquiert en même temps une compétence dans la seconde langue.

¹ Définition tirée du cahier de participant à la session de formation des formateurs de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation à la didactique du Français selon l'approche ELAN tenue en janvier 2023

2. Cadres théorique, méthodologique et conceptuel de la recherche

2.1. Cadre théorique

Toute recherche scientifique doit s'inscrire dans un cadre théorique d'étude dans le souci de permettre une appréhension qui rend compte d'une manière logique et digeste, certains phénomènes complexes et variés objets de la recherche. Ainsi, la nôtre s'inscrit dans le cadre de la sociodidactique et de la théorie de la motivation.

2.1.1. La sociodidactique

Se référant à la sociodidactique, Rispaïl (1988, p. 445) cité par Sawadogo (2020) revendique ce concept pour « souligner le lien par lequel école et société peuvent s'enrichir et se transformer mutuellement, pour porter sur l'élève un regard qui concilie les dimensions individuelles et collectives ».

Pour cette étude, nous avons choisi de traiter les aspects fondement et interdisciplinarité de la sociodidactique qui, à notre sens a un lien direct avec notre thématique.

- L'analyse des fondements de la sociodidactique faite par Guersa et Ammoudemm (2018) cadre bien avec notre vision. Ces auteurs indiquent que le sociodidacticien doit avant tout étudier les spécificités du terrain qui le concerne Rispaïl et Blanchet (2015, p. 102). La sociodidactique est en effet définie par Cortier (2009) comme « une didactique articulée aux contextes ou à même de s'articuler [entre autres] à la variété des contextes dans leurs aspects politiques, institutionnels, socioculturels et sociolinguistiques ». Elle ajoute que : « L'approche sociodidactique permet d'exercer la capacité des enseignants à observer/analyser leurs contextes d'un point de vue socioculturel et sociolinguistique » Cortier (2016, p.16). Dabène et Rispaïl cités par Rispaïl et Blanchet (2015, p. 101) retiennent que cette approche se caractérise par « l'analyse de l'hétérogénéité des situations formelles et informelles d'enseignement apprentissage des langues » et « par la description et la prise en compte des pratiques langagières individuelles et des représentations sociales de l'oral et de l'écrit, au sein de ces situations et dans leur environnement ».

- En ce qui concerne l'aspect interdisciplinarité, elle désigne les interactions effectives tissées entre deux ou plusieurs disciplines portant sur leurs concepts, leurs démarches méthodologiques, leurs techniques, etc. La sociodidactique en tant qu'aspect de l'interdisciplinarité intervient dans notre étude en ce sens qu'elle établit un lien étroit entre les disciplines scolaires par exemple la lecture et l'écriture et cette relation s'effectue au niveau pédagogique, didactique et souvent curriculaire. Cette interpénétration favorise une meilleure assimilation des compétences. De ce fait, Roulet (1980) cité par Akmoun, et Bourkaïb, (2018) recommande de développer un travail interdisciplinaire en vue de former un citoyen apte à participer aux problèmes de la vie sociale. C'est l'un des premiers chercheurs à avoir appelé à un rapprochement

entre les langues, sous le nom de la pédagogie intégrée partant de l'hypothèse qu'un élève apprend d'autant mieux un type de structure ou d'emploi en langue seconde qu'il en aura préalablement compris les principes en langue maternelle et que les instruments heuristiques mis en œuvre pour découvrir ces principes dans la langue maternelle sont utilisables avec profit dans l'apprentissage des langues secondes. Toujours selon l'auteur, cette approche plurielle des langues était considérée comme un préalable à une didactique intégrée des langues dans laquelle les apprenants et les enseignants interagissent et accomplissent simultanément des actions sur plusieurs langues. Cette interaction permet la construction d'une compétence plurilingue qui prend en compte la totalité du répertoire langagier à leur disposition et consolide la capacité de l'élève à s'appuyer sur ses acquis dans une langue pour réussir dans d'autres langues. Le recours à une telle approche se justifie par le fait que c'est le même élève qui évolue dans un environnement pédagogique où plusieurs langues sont dispensées comme le cas de notre étude où le français et le Moore se côtoient.

2.1.2. La théorie de la motivation

Selon Vallerand et Thill (1993, p. 18), la définition admise de la motivation consiste à la décrire comme étant « le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement ». À partir de cet instant, on comprend que la motivation est la pièce maîtresse dans toute activité, car c'est elle qui conditionne les comportements au travail et permet d'y avoir de la performance. Quant à Viau (1994) évoqué par Raynal et Rieunier (1997, p. 304), il définit la motivation en contexte scolaire, comme étant « un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but ». Elle est la situation qui donne à l'apprenant l'envie d'apprendre. Cette définition permet de considérer deux éléments que sont la notion d'état dynamique et le fait que la motivation génère une action sur le long terme. La notion d'état dynamique traduit le fait que la motivation chez un élève n'est pas constante et dépend de multiples facteurs qui se recombinent en permanence en fonction de divers éléments propres à la tâche scolaire en elle-même et dépend de l'apprenant lui-même. Le second élément s'explique par le fait qu'en milieu scolaire, avant chaque tâche qu'il propose à l'élève, l'enseignant se fixe des objectifs pédagogiques à atteindre. L'atteinte de ses objectifs nécessite que l'enseignant réussisse non seulement à susciter l'envie d'apprendre à l'élève, à captiver son attention et l'intéresser pour qu'il s'engage à aborder les apprentissages.

Il ressort de tout ce qui précède que la motivation dépend de la perception que l'élève a de lui-même et la perception de la tâche qui lui est proposée.

2.2. Méthodologie

Pour collecter les données, nous avons opté pour une démarche qualitative. Notre choix se justifie par le fait que si l'on parle de recherche « qualitative », c'est principalement parce que cette approche nous permet en tant que chercheuses de tenir compte de la réalité sociale étudiée et que pour atteindre cet objectif, nous devons être en mesure de comprendre la réalité en question. L'approche qualitative est ainsi une démarche qui vise la compréhension d'un phénomène en tenant compte du contexte et de l'environnement culturel vécu par les individus concernés par l'étude. L'exemple des nouvelles de la classe dans l'acquisition des compétences bilittéraciées est illustratif en ce sens qu'elle permet de comprendre le sujet et emmener les élèves à développer leurs potentiels linguistiques pour une meilleure réussite scolaire. De plus, la recherche qualitative permet une meilleure appropriation du problème de l'étude et c'est dans ce sens que Mucchielli (1996, p. 8) souligne que l'originalité de la recherche qualitative réside dans « l'approche des phénomènes humains ou sociaux par l'expérience sensible, en particulier celle des acteurs sociaux en cause ». Cette approche nous offre la possibilité d'utiliser les outils de collecte de données qualitatives comme le guide d'entretien et la grille d'observation des pratiques enseignantes.

2.3. Explication conduite des nouvelles de la classe

Les nouvelles de la classe sont un moment où les apprenants prennent la parole librement et disent : JE... C'est préparer l'apprenant à prendre la parole avec aisance. Ce que ces derniers trouvent à raconter n'est déterminé par aucun thème. Cette activité consiste à renforcer les mécanismes de la langue en utilisant des événements proposés par les élèves et se déroule selon les étapes suivantes :

- Observer les trois moments forts pendant la séance à savoir :
 - La production des nouvelles par les apprenants (entretien).
 - Le choix et écriture des nouvelles au tableau sous la dictée des apprenants ou par eux-mêmes dès que possible (encourager l'élève à reporter sa nouvelle au tableau avec l'aide de ses camarades et du maître).
 - L'exploitation des nouvelles (travailler les différents champs de compétences de façon progressive et les jeux de lecture).
- L'enseignant demande aux élèves s'ils ont des nouvelles à partager avec les autres élèves et l'enseignant. Par exemple, ils vont dire : « Hier, j'ai joué avec mon ami » ou : « Lundi, ma grand-mère viendra nous rendre visite » ou encore : « Ce matin, je suis tombée sur la route de l'école ». Cette étape favorise l'expression orale, valorise les contributions et engage les élèves. Au début, les élèves s'exprimeront en langue nationale et le travail de l'enseignant est de leur donner le vocabulaire en français, cas de la 2^e année.

- L'enseignant écoute les élèves puis choisit deux ou trois phrases parmi les nouvelles qui ont été partagées.
- L'enseignant annonce ce qu'il va écrire au tableau et demande aux élèves de l'épeler pour lui.
- Le but est de faire travailler les consonnes initiales et tous les sons que l'on entend dans un mot. Par ex : si la phrase : « Ce matin, je suis tombée sur la route de l'école » est retenue, l'enseignant va remplacer le 'je' par le nom de l'enfant (« Ce matin, Awa est tombée sur la route de l'école ») et va demander : « Comment est-ce qu'on écrit 'ce' ? » Les élèves plus jeunes vont peut-être dire S ou S-E. c'est le moment de leur faire comprendre et remarquer que le son /s/ peut aussi être écrit avec un /c/.

Puis on continue avec le mot « matin ». On peut demander aux élèves d'étirer le mot, c'est-à-dire de le prononcer lentement et d'en entendre tous les phonèmes. Le mot matin a quatre phonèmes : /m/, /a/, /t/, et /in/. Ce sont les enfants qui dictent les graphèmes correspondants. S'il y a des erreurs, c'est l'occasion de les travailler. Tous les efforts des élèves devraient être appréciés et encouragés.

- Lorsque les deux ou trois phrases ont été écrites, la classe relit le texte ensemble.

Pour vérifier la bonne lecture et la compréhension, l'enseignant peut :

- a. Lire le texte en l'envers en partant du dernier mot ;
 - b. Demander à quelques élèves de lire individuellement ;
 - c. Créer des phrases farfelues en prenant des mots à droite et à gauche même si le sens n'y est pas. Par ex., si le texte écrit au tableau est le suivant : « Hier, Ali a joué avec son ami Moussa. Lundi, la grand-mère de Fati va lui rendre visite. Ce matin, Awa est tombée sur la route de l'école. », l'enseignant peut montrer les mots suivants pour constituer une phrase farfelue : « Ce matin, la grand-mère de Moussa est tombée sur son ami ». Les élèves aiment créer ce genre de phrase et ils apprennent beaucoup tout en s'amusant.
 - d. Des exercices en expression orale peuvent se faire sur ce modèle en deuxième année et en troisième année. Exercices de construction de phrases : mots en vrac (faire construire des phrases à partir des mots en désordre (verbes, compléments, sujets, adjectifs.). En L1 en 1^{re} année et à en L2 à partir de la deuxième année.
- En première année, les nouvelles de la classe sont produites à l'oral, mais dès la 2^e année, entrainer les apprenants à produire leurs nouvelles dans des cahiers initiés à cet effet. Pendant l'entretien, ils écrivent leurs nouvelles dans les cahiers et communiquent. A la fin, ils copient les phrases retenues au tableau qu'ils ajoutent aux leurs. Chaque jour, ils en font autant. A la fin de chaque semaine, ils montrent

- à leurs parents ce qu'ils ont produit à l'école ; la production écrite des nouvelles de la classe permet d'éviter les répétitions des mêmes termes ;
- L'enseignant doit développer le vocabulaire pendant les nouvelles de la classe (exemple : est-ce qu'au marigot seulement qu'on trouve de l'eau ? Que fais-tu avec l'eau que tu es allé enlever au puits ? C'est seulement pour boire ? Quel type d'eau es-tu parti chercher ?) ;
 - Faire écrire le titre « Nouvelles de la classe » ;
 - Faire l'étirement des mots à l'oral pour faciliter leur écrit ;
 - Le choix des phrases peut être orienté vers un champ de compétence que l'enseignant voudrait travailler ; si une phrase indique un fonctionnement à travailler, l'enseignant peut orienter le choix vers celle-ci. L'enseignant doit aussi choisir de temps en temps les pires des phrases pour aider l'apprenant à se corriger ;
 - Les nouvelles de la classe peuvent et doivent être menées jusqu'en 5e année. Il ne sera plus question d'une seule phrase, mais un petit texte. Lorsque l'élève éprouve des difficultés, l'enseignant par des questions peut l'aider à améliorer le texte ;
 - Introduire régulièrement la lecture spontanée (le maître peut poser une question dont la réponse se trouve dans les phrases. Si un élève dans sa réponse écrite donne un autre mot, ce dernier n'a pas compris ce qui est lu. Le maître est obligé de travailler la compréhension et le vocabulaire des phrases ou du texte lu) ;
 - L'enseignant doit s'assurer que tout le monde écrit pendant la production.

3. Résultats de l'enquête

3.1. Exploitation des nouvelles de la classe

La nouvelle de la classe permet à l'élève de découvrir les nouvelles phrases à tout moment. Pour conduire une séance de nouvelle de la classe, l'enseignant procède par le rappel des nouvelles retenues lors de la dernière séance, la motivation qui consiste à susciter la curiosité des enfants. Il s'agit de leur donner une envie d'apprendre de nouvelles connaissances. La mise en situation, à ce niveau il appartient à l'enseignant de présenter la situation et de poser les questions aux élèves en rapport avec la situation, il fait des constats ou des constatations, des appréhensions des élèves sur l'objet d'apprendre. Ensuite il y a l'entretien, étape au cours de laquelle le maître échange avec les élèves sur leur proposition en vue d'éventuels choix. A l'issue de ce processus, le choix d'une ou de plusieurs productions des élèves est fait. Le constat qui se dégage et qui retient l'attention des enseignants est que les élèves participent activement à la nouvelle de la classe. Ici, on invite chaque élève à s'exprimer en langue en donnant sa nouvelle. Le maître reprend cette nouvelle en reformulant avec le nom

de l'auteur. L'une des phases clés est le choix de la nouvelle à mettre au tableau. Les points forts soulignés par les enseignants révèlent que les élèves expriment par écrit leur vécu. Ils lisent les textes de façon fluide.

3.2. De l'observation des pratiques enseignantes

Il faut retenir que nous avons observé la mise en œuvre de la nouvelle de la classe dans quatre classes de la première à la quatrième année. Comme outil, nous avons utilisé une grille d'observation qui nous permettait de vérifier la participation des élèves, les propositions faites par les élèves, les éléments qui favorisent une meilleure acquisition des compétences bilittérées et les difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants.

- En première année, les nouvelles de la classe se font de façon orale et seulement en langue nationale. Nous avons retenu trois nouvelles des apprenants qui constituent la synthèse faite par les élèves. Ces exemples sont répétés et les mots difficiles sont déchiffrés et répétés plusieurs fois pour fixer la graphie.

a- Zaame □ tōnd karma ko-re □ gdã wata ne bāase

Hier, nous avons appris que l'eau sale est source de maladie

b- A rabi baba wã lebga VDP tōnd te □ ngã yīnga.

Le père de Rabi est devenu volontaire pour la défense de la patrie.

c- Tōnd buudã goamã tara yōodo

Nos langues nationales ont de la valeur.

En deuxième, Troisième et quatrième année, elles se font de façon orale et écrite en deuxième année avec des productions de textes en troisième et quatrième année.

Comme difficultés rencontrées dans l'ensemble des classes, il y a des difficultés d'ordre graphophonologique, phonétiques et sémantiques.

- Au niveau graphophonologique, il s'agit des prononciations défectueuses des lettres ayant la même graphie et se prononçant de la même manière.

Exemple : les phonèmes « u, e, » se lisent [u], [e] (ou, é) en Moore, mais [y] et [ə] en français. Pour résoudre cette difficulté nous avons suggéré aux enseignants d'expliquer aux élèves le fonctionnement de la phonétique la langue nationale Moore qui est par moment différente au niveau de la langue seconde et cela par des exercices. Les élèves n'ayant pas les mêmes difficultés, il doit saisir toutes les occasions pour faire de la pédagogie différenciée.

Il se trouve que la variation de certains graphèmes suivant les contextes en français langue seconde. Par exemple en Moore, o = au = eau = ot = ôt ê = es = est = ai = ei en français. Face à cette difficulté, l'enseignant se doit d'adopter une approche

contrastive, faire lire systématiquement ces sons en faisant comprendre qu'en L2 la prononciation varie selon le contexte.

- Au niveau sémantique, il faut reconnaître que la traduction littérale ne permet pas une bonne procédure pour percevoir le lexique du français. En effet, pour permettre une compréhension il faut une reformulation.

Exemple: tōnd buudā goamā tara yōodo

Nous peuple parlé a bénéfice. En reformulant, on dira : nos langues nationales ont de la valeur.

4. Discussion

Des résultats de l'enquête, il ressort des entretiens que les nouvelles de la classe permettent d'améliorer l'esprit d'imagination par le vocabulaire des élèves en Moore, qu'en français, estiment 100% des enseignants. Ils évoquent aussi la liberté d'expression au niveau des élèves dans les deux langues, car, les élèves s'expriment plus librement sans peur ni honte de se tromper et ils participent plus facilement. En entretien, des questions permettent aux élèves de s'exprimer librement, de faire le choix des phrases : épellation des mots formés par les élèves.

Cette liberté au niveau des élèves est possible si l'enseignant lui donne l'occasion et crée des conditions pour une meilleure communication. Il faut noter que l'enfant doit être l'artisan de sa propre réussite. Et pour cela le mode d'enseignement doit être actif et non transmissif, ne laissant pas de place, sinon peu, à un apprentissage participatif et signifiant. Il doit plutôt privilégier l'éclectisme didactique qui consiste en une ouverture à toutes les approches pédagogiques utiles à l'efficacité de l'enseignement/apprentissage. Et la centration sur l'apprenant, principe qui responsabilise ce dernier et le place au cœur du processus d'enseignement/apprentissage. En effet, ce mode d'enseignement doit également tenir compte de l'interculturalité qui a pour objectif d'entreprendre avec les apprenants, un dialogue des cultures afin de les amener à percevoir les spécificités et les complémentarités et du multilinguisme qui consiste en une prise en compte de plusieurs langues dont la langue maternelle de l'enfant à la fois pour des raisons pédagogiques et culturelles.

De la question à savoir si les nouvelles de la classe contribuent à une meilleure acquisition des compétences en lecture et en écriture, 98% des enquêtés sont unanimes, ils affirment que les nouvelles de la classe sont un mécanisme qui offre l'opportunité à l'élève de produire ses propres phrases, de les comprendre et d'entrée dans le monde de l'écrit pour les élèves de la première année.

Pour les élèves de la deuxième année, elles leur permettent de produire de petits textes à l'oral et à l'écrit. Elle prépare l'élève à une maîtrise de l'expression écrite et orale en

lui offrant une base solide. Comme l'a souligné Guthrie, Wigfield et You (2012) ; Sloan (2017) elles favorisent leur engagement dans la tâche et leur motivation. Et parlant de la motivation l'enseignant doit être créatif en évitant la monotonie et en permettant aux apprenants d'apprendre ensemble de manière coopérative.

Au niveau de la troisième et de la quatrième année, les enquêtés ont reconnu à 100% que les nouvelles de la classe bien menées permettent aux élèves d'être autonomes et responsables dans leur apprentissage. De la première à la deuxième année, les élèves apprennent à manier les deux langues, première et seconde. L'enseignant travaille en ce moment pour corriger les difficultés d'ordre phonétique, graphophonologiques et sémantiques. Au niveau de la quatrième année, l'élève produit des textes dans son cahier sur divers sujets liés à son vécu. C'est en ce moment que les techniques de la rédaction sont apprises et les apprenants lisent et comprennent aisément les textes. Pour les enquêtés, cette trouvaille permet aux élèves d'être les principaux acteurs de leur propre formation en ce sens que l'élève mis au centre de l'apprentissage, a la possibilité d'aller et de venir, de se tromper et se corriger avec le concours de ses pairs. Un autre aspect non moins important est que cette activité cultive selon les enquêtés l'esprit d'équipe et de solidarité, l'esprit de tolérance et d'acceptation en ce sens que certaines productions sont choisies et retenues au détriment d'autres. Et cette ouverture d'esprit acquise dès la base permet un apprentissage fructueux et préparent les élèves à devenir maîtres de leur propre devenir.

Pour une réussite des nouvelles de la classe, des dispositions doivent être prises à plusieurs niveaux :

- Au niveau de l'enseignant, une formation conséquente s'impose. Les nouvelles de la classe ont des principes et une démarche et il faut être bien outillé pour sa mise en œuvre. Étant donné, qu'elles s'appliquent dans les deux langues, une bonne maîtrise des deux langues, maternelle et seconde s'avèrent nécessaires. Cette maîtrise permettra à l'enseignant de comprendre et de traiter de manière convenable les difficultés liées à la langue que l'élève rencontre et qui ont été relevées. Le rôle de l'enseignant ne se limite pas à enseigner, il a le devoir d'aider les enfants à acquérir des compétences nécessaires pour résoudre toute situation difficile qui se présenterait à eux.
- Au niveau de l'apprenant, l'enseignant doit susciter l'intérêt de s'exprimer. Lui donner la motivation qui est un élément moteur dans le processus d'apprentissage. Elle joue un rôle important dans l'engagement des élèves dans l'activité que propose l'enseignant en classe. Elle conditionne à la fois le degré d'attention des élèves et le niveau d'effort qu'ils vont y fournir.
- Au niveau institutionnel, l'application des nouvelles de la classe dans toutes les écoles et dans toutes les classes bilingues ou monolingues est une meilleure option qui permettra d'apprendre à l'enfant à voler de ses propres ailes très tôt,

de posséder les clés du savoir lire et écrire précocement. En un mot former des apprenants conscients de leur devenir.

CONCLUSION

Les nouvelles de la classe constituent un tremplin pour l'acquisition de compétences en lecture et en écriture. Elle est une activité qui met en relief le vécu de l'enfant et fait de lui un pion important dans le processus enseignement-apprentissage. Au regard de la complexité de l'activité de la lecture, de telles activités sont à promouvoir dans l'enseignement primaire des pays en voie de développement. Mais cette promotion passe par une formation conséquente des enseignants d'abord au fonctionnement de la langue nationale. Ce qui signifie que l'enseignant doit maîtriser les éléments linguistiques nécessaires pour comprendre, transcrire et développer une véritable conscience métalinguistique lui permettant un maniement sans complaisance des différentes structures de la langue. Ensuite, une formation à la maîtrise des principes, des objectifs et de la démarche des nouvelles de la classe. Toute chose qui confèrera une maîtrise de l'activité et un réinvestissement réussi au niveau des élèves.

BIBLIOGRAPHIE

- Aoué, K. et Sawadogo, F.(2021). Les difficultés d'apprentissage au BURKINA FASO : nature, causes et perspectives.
- Cahier de participant a la session de formation des formateurs de l' Institut national de formation des personnes de l'éducation a la didactique du français selon l'approche Ecole et Langue nationale en Afrique. ELAN (2023)
- Direction générale des Études et des Statistiques sectorielles, (2016). Évaluation nationale des Acquis Scolaires.
- Direction générale des Études et des Statistiques sectorielles (2018). Évaluation nationale des Acquis Scolaires.
- Hamers, J. et Blanc, M. (1983). Bilinguisme et bilinguisme. Pierre Mardaga, Bruxelles.
- Klein, V. (2010). Influence de la typographie sur l'aisance de lecture d'une population d'enfants dyslexiques. Mémoire présenté en vue de l'obtention du Certificat de Capacité d'Orthophoniste, département d'orthophonie - Université Victor-Segalen BORDEAUX 2.
- Le rapport intégral (2018) : Pratiques d'enseignement favorisant le développement de la compétence à lire et à écrire au secondaire en contexte d'inclusion scolaire FRQSC et sur <http://www.adel.uqam.ca/>.
- Mucchielli, A. (2009). Analyse de contenu. Dans A. Mucchielli (Éd.), Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines (3e éd., p. 36). Paris : Armand Colin.

- Nounta, Z. (2014). Conscience métaphonologique et apprentissage de la lecture chez les élèves bilingues songhay-français de 2e année fondamentale in Colette (Ed.), *Transferts d'apprentissages et mise en regard des langues et des savoirs à l'école bilingue : le point de vue des élèves à travers les activités de classe*, Actes des Journées scientifiques internationales de novembre 2013 (Ouagadougou, BURKINA FASO) du projet AUF et OIF, Numéro spécial 2014, pp.235-256.
- Noyau, C. (2009). Modalités d'optimisation du passage de L1 à L2 dans l'enseignement primaire en contexte multilingue. Université de Paris Ouest Nanterre La Défense. Organisation Internationale de la Francophonie.
- Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMENS, (2019). Qualité du système éducatif « Burkina Faso » : Performances et environnement de l'enseignement- apprentissage au primaire.
- Sawadogo, A. (2020). Les difficultés de transfert des aptitudes à lire de la L1 à la L2 chez les élèves des écoles bilingues français Moore des zones rurales du Burkina Faso *Revue Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique (C.I.R.L.)*
- Sawadogo, A. (2015). Education bilingue et compétences bilittéraciées des apprenants au BURKINA FASO, exemples de quelques écoles bilingues moréphones : états des lieux et perspectives.
- Sawadogo, H. (2021). L'approche qualitative et ses principales stratégies d'enquête. Guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines.
- Sawadogo, M. (2020). Défis de l'enseignement-apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les écoles bilingues du Nahouri. Mémoire de Master. Université de Ouagadougou.